

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

O‘SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA PEKTIN AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI

¹O‘rozboyeva Malohat Shodiyor qizi

²Mustafakulov Muhammadjon Abduvaliyevich

³Jabborov Muhammadali Sherali o‘g‘li

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

taa@jbnuu.uz

Annotatsiya: O‘simlik chiqindilari manbalaridan olingan pektinlar hozirgi vaqtda iqtisodiy va ekologik toza yondashuv sifatida qaralmoqda. Pektin yuqori o‘simliklarning qobig‘i va terisida mavjud bo‘lgan tarkibiy jihatdan murakkab geteropolisaxariddir. Pektin oziq-ovqat sanoatida quyuqlashtiruvchi, emulsifikator, teksturizator, stabilizator, jellestiruvchi vosita, qandolat mahsulotlari va yog‘ o‘rnini bosuvchi, muzqaymoq va salatlar uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, u yuqori qon xolesterin darajasini, gipoglikemiyani, makrofag induksiyasini, yurak kasalliklarini, o‘t pufagidagi toshlarni va saratonni davolash uchun ishlatiladi.

Kalit so‘zlar: Pektin, ekstraksiyalash, esterifikatsiya, etanol, muslin mato, limon kislatasi.

Respublikamizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, ulardan yarim tayyor va tayyor oziq-ovqat mahsulotlari olish, ikkilamchi ashyosidan pektin, kraxmal, fenol birikmalar ajratib olish, ulardan oziq-ovqat, farmasevtika, tekstil, poligrafiya, tibbiyot, geologiya sanoatlari uchun zarur ashyolar olish takomillashtirilgan texnologiyalari yaratilgan. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida «tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada vazifalari belgilab berilgan [1].

Pektin ekstraksiyasining aksariyati to‘g‘ridan-to‘g‘ri qaynatish, mikroto‘lqinli pechda isitish va esterifikatsiya jarayoni bilan amalga oshirildi. Ekologik toza kimyoviy muolajalar, kamroq kislotali chiqindi suv hosil qiladigan va sog‘liq uchun muammolarni keltirib chiqarmaydigan pektin ekstraktiga yaxshiroq alternativadir[2]. Quvun olinadi keyin, peallar juda kichik bo‘laklarga bo‘linib, namlik butunlay yo‘qolguncha tabiiy quyosh nuri ostida quritilishi kerak. Keyin quritilgan po‘stlog‘i maydalangan kukunga aylantirildi. Pektin ekstraksiyasi 5 g qobiq kukuni aniq tortildi va 150 ml distillangan suv qo‘shildi. Eritmaning pH qiymatini 1,5 ga etkazish uchun suvsiz limon kislotasi kukuni qo‘shildi. Aralash 80 ° C da 1 soat davomida isitiladi va vaqti-vaqti

bilan aralashtiriladi. Keyin namuna muslin mato yordamida filtrlandi va filtrat teng hajmdagi etanol bilan qo'shildi va pektinning cho'kishi uchun 4 ° C da 3 soat davomida inkubatsiya qilindi. Keyin cho'kma yig'ildi va etanol bilan qayta-qayta yuvildi. Yuvish bosqichidan so'ng, cho'kma quritildi [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. [Xoldorov B.B. “Kungaboqar \(heliantus annuus.l\) savati va uzum siqmasidan pektin olish texnologiyasini takomillashtirish” Avtoreferati Toshkent 2019.](#)
2. X.B Shaumarov, S.Y.Ismoilov. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi Toshkent-“Inavatsion-Ziyo” 2020.
3. Davronov Q. “Biotexnologiya: ilmiy amaliy va uslubiy asoslari” Toshkent - “Patent Press”-2008.
4. Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. O'zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) “Fan, ta'lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to'plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).
5. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с
6. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum Pimenov* в условиях интродукции.](#) Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177
7. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae Juss.* Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*.](#) Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22
8. АИ Уралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА *ALLIUM TURKUMI* АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУФ МАҲСУЛДОРЛИГИ.](#) Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169
9. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium L.* от количества листьев на генеративном побеге.](#) Доклады АН РУз, 74-77